

O MUNDO NAS COLECÇÕES DOS NOSSOS ENCANTOS

Movido pelo desejo de compreender de onde nasce a necessidade-paixão que origina a realidade-vivência das colecções, o processo¹ geral que subjaz a esta edição da *Episteme* recebeu bom acolhimento por parte de investigadores e de coleccionadores, a quem devemos uma colaboração preciosa.

Tendo sido importante estabelecer uma ordem entre os temas principais e os trabalhos, de molde a criar uma estrutura configurante de tipo integrador, foi nosso objectivo optar por uma sequência baseada numa perspectiva teórica e numa metodologia interdisciplinares.

Das quais e pelas quais fica claro que o título global releva como o conceito de mundo une a circunstância planetária à ideia de conjunto, num efeito com múltiplos encantos. De tal modo que a realidade em causa sempre beneficiará de ritmos explicativos capazes de deslocar implicações entre estes três vectores:

Colecção-Coleccionador-Coleccionar.

Coleccionador-Coleccionar-Colecção.

Coleccionar-Colecção-Coleccionador.

Seja, do objecto ao sujeito e ao gesto; como do agente à acção e ao produto; ou entre o dinamismo, a resultante e o energia dispendida.

Assim, partimos dos seguintes pressupostos mobilizadores: devido à abrangência e impacto, o fenómeno do coleccionismo moderno merece uma descrição histórica e uma reflexão actual, cuja complexidade exige ainda uma abordagem enriquecida pelo concurso de diferentes disciplinas, a qual implica também que o estudo outorgue um espaço especial para a manifestação dos afectos e dos sentimentos, por parte de coleccionadores, bem como uma proximidade a colecções concretas.

¹ Integrado em *Literacia científico-tecnológica e opinião pública: o caso dos consumidores dos Museus das Ciências*, projecto coordenado pelo sociólogo professor Pedro Andrade, e subsidiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Portugal.

PRIMEIRA PARTE – VASTO MUNDO

Assim sendo, este número de Episteme está organizado em duas partes cada qual com diversas sessões. A **primeira parte – vasto mundo**, possui quatro sessões. Na sessão denominada *epistêmes das colecções*, encontram os artigos “Gabinetes, boticas e bibliotecas” de Ana Luísa Janeira, “Mapeando a natureza brasílica nas rotas dos mares” de Ana Luísa Janeira, Luísa Borrvalho e Mário Fortes; “Poder, saber e cais de intercâmbio à volta de *'interieur d'un negociant Bordelais au XVIII.e siecle*”, de Ana Luísa Janeira e Antonieta Moellon; “Endémicas e exóticas nos jardins do Paço de Nossa Senhora da Ajuda e da Universidade de Coimbra”, de Ana Luísa Janeira; “Andarilhos, comerciantes, espíões naturalistas e outros cientistas em saques, expedições e exposições”, de Ana Luísa Janeira e Paulo Mendes Pinto; “A ciência na exposição do mundo português”, de Estela Guedes; “Colectando com Margaret Mead pelo Pacífico Sul”, de Alix de Carvalho; “A amazónia&companhia importada para o público norte-americano”, de Ana Luísa Janeira; “Entre ciências e etnociências” de Ana Luísa Janeira e Alexandra Soveral Dias; “Quando objectos de colecção falam das (tele)comunicações”, de Alfredo Ramos Anciães; “A memória na comunidade científica e museológica moderna” de Ana Luísa Janeira; “Por que hacemos colecciones?”, de Celina Lértora Mendoza.

Em o *páthos dos coleccionadores*, a segunda sessão, contactaremos com: “Memórias de um afeto: a coleção de Clara”, de Rita de Cássia Marques; “Colecções”, de Isabel Santa Clara; “Colecção *versus* biblioteca?”, de Pilar Pereira; “As minhas colecções”, de Isabel Maria Janeira; “Considerações de um colecionador”, de Paulo Fonseca; “Tesouro e afectos em Harry Potter”, de Manuela Gama.

Na terceira sessão da primeira parte, denominada de **metáforas**, encontraremos: “Coleção de artesanato de palavras”, de Lucas Miguel; “Coleccionar, por quê?”, de Manuela Ferreira; “Coleccionismo”, de Maria Teresa Carreira; “Os objectos que colecionavam sujeitos (estilo ou género de escrita: diálogos sociológicos)”, de Pedro Andrade; “Outros”, de Tete Moraes, XXXXX, Helena Langrouva, Jean-Marie Prescelti, Mário Fortes, Inês Bolinhas, Heloisa Domingues, Ana Maria Ribeiro de Andrade, Luísa Borrvalho, Elisa Maia, Angelina Costa e Marie-Paule Désaulniers.

Por fim, na última sessão da primeira parte, chamada de **lógicas do coleccionismo**, encontramos o artigo “Por que hacemos colecciones?”, de Celina Lértora Mendoza, e uma síntese geral, acompanhada de extensa bibliografia, no artigo “Configurações epistémicas”, de Ana Luísa Janeira.

SEGUNDA PARTE – *VERBI GRATIA*

A **segunda parte – *verbi gratia*** é formada por duas sessões, sendo as mesmas ilustradas por imagens que se encontram no **CD *verbi gratia***, em anexo a este Suplemento Especial. A sessão **presépios de todos os cantos e feitos**, incluindo “A ilustração do mundo”, de Maria Johanna Krom; “Presépios – dispositivos e afectos”, de José Augusto Mourão e José Filipe Rodrigues; “O presépio popular na colecção F. Canha da Silva – entrevista (setembro de 2004)”, de Nunes Canha da Silva e Maria Johanna Krom; “Viajar e sonhar pela colecção”, de Ana Luísa Janeira e Isabel Maria Janeira.

Como apreciaremos ainda na sessão **material educativo na escola primária de casa branca**: “Fazer a história da escola primária em Casa Branca: projecto de inventário e musealização (Montemor-o-Novo, 1999)”, de Catarina Oliveira e Elisabete Alves; “Inventário da colecção de materiais educativos da Escola Primária de Casa Branca realizado entre 1999 e 2001” e “Inventariação e tratamento museográfico da Escola EB1 de Casa Branca”, ambos de Catarina Oliveira e Elisabete Alves, possuem parte deles – as fichas de inventariação –, incluídas no **CD *verbi gratia***; “Entroncamento de minas – caminhos de ferro e Escola”, de Catarina Oliveira; “Coloridos de infância – fragmentos vividos na Escola Primária de Casa Branca”, de Susana Lavado; “Restos de colecção, promoções no tempo, saldos pela história”, de Ana Luísa Janeira.

Anote-se, ainda, as “Fotografias dos Presépios”, são de Paulo Nuno Silva, e as do material didáctico da Escola de Casa Branca, de Tiago Fróis. Todas elas se encontram no **CD *verbi gratia***.

A possibilidade deste Suplemento Especial do número 20 da Revista *Episteme*, sob a forma de uma co-produção entre o Grupo Interdisciplinar de Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, resulta de um intercâmbio transatlântico entre o Brasil e Portugal, que muito deve ao empenhamento obreiro do professor Rualdo Menegat, a quem ficamos eternamente reconhecidos.

Cabe-nos finalmente agradecer ao Vereador da Cultura João Marques toda a disponibilidade para viabilizar o apoio financeiro; e à Dra. Catarina Oliveira, a colaboração logística.

Rio de Janeiro, Julho de 2005

Ana Luísa Janeira

Co-editora especialmente convidada.

Advertência ao leitor brasileiro: neste Suplemento Especial de *Episteme*, os textos estão redigidos em português lusitano.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 5-7, jan./jun. 2005.

7